

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567929>

УДК 001.891.573

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ДЕГИДРИРОВАНИЯ
ИЗОБУТАНОМ (РЕАКТОР) И РАСЧЕТ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ
ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ**

В.А. Филиппов,

студент 4 курса, напр. «Автоматизация технологических процессов и
производств»,

ВПИ (филиал) ВолГТУ

А.А. Силаев,

научный руководитель,

зав.каф «Кафедра автоматики, электроники и вычислительной техники»,

ВПИ (филиал) ВолГТУ,

г. Волжский

Аннотация: В статье рассматривается реактор, как объект управления технологическим процессом. В статье произведены расчеты для получения передаточной функции объекта. Изобутан представляет углеводород класса алканов. Ареал использования изобутана простирается от химической до пищевой промышленности. В статье приведен один из возможных способов моделирования.

Ключевые слова: моделирования, объект управления, изобутан, передаточная функция, технологический процесс

**SIMULATION OF A PROCESS CONTROL PLANT ISOBUTANE
(REACTOR) AND CALCULATION OF THE CONTROL PLANT
TRANSFER FUNCTION**

V.A. Filippov,

4th year student, ex. "Automation of technological processes and production",

VPI (branch) VolSTU,

A.A. Silaev,

Scientific director,

head of the cafe «Department of Automation, Electronics and Computer

Engineering»,

VPI (branch) VolSTU,

Volzhsky

Annotation: The article discusses the reactor as a process control object. In the article, calculations are made to obtain the transfer function of the object. Isobutane is a hydrocarbon of the alkane class. The area of use of isobutane extends from the chemical to the food industry. The article describes one of the possible ways of modeling.

Keywords: modeling, control object, isobutane, transfer function, technological process

Процесс дегидрирования изобутана в изобутилен технологически оформлен как непрерывно действующая система с «кипящим» слоем катализатора ИМ-2201 в смеси с катализатором КДМ, циркулирующими в системе реактор-регенератор.

Реактор и регенератор располагаются на одном уровне.

Транспортные линии из реактора в регенератор и из регенератора в реактор условно разделены на участки по направлению движения катализатора – на нисходящую и восходящую ветви. Транспортные линии имеют продолжение в реакторе и регенераторе до верхних решеток с целью, чтобы катализатор, поступая в «кипящий» слой, двигался навстречу потоку сырья в реакторе и навстречу потоку воздуха в регенераторе.

В реакторе в «кипящем» слое катализатора при температуре от 530 до 600 °С происходит дегидрирование изобутана с образованием изобутилена.

Основная реакция дегидрирования изобутана эндотермична. Тепло, необходимое для реакции и компенсации теплотерь, подводится с горячим регенерированным катализатором. Регенерированный катализатор постоянно поступает из регенератора через транспортную линию регенератор-реактор на верхнюю секционную решетку реактора. Транспортировка катализатора из регенератора в реактор осуществляется подачей паров изобутана (азота) в транспортную линию через аэрационные врезки («течки»).

Объектом автоматического регулирования выбирается реактор, при помощи которого происходит дегидрирование изобутана в изобутилен. Основным параметром является температура в реакторе.

Температура в реакторе выбрана в качестве основного параметра управления, так как от температуры в реакторе зависит качество получаемого продукта. Температура в реакторе зависит от количества подаваемого катализатора из регенератора (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема управления температуры катализатора

При увеличении температуры, увеличивается расход подводимого катализатора. Если изобутан не догреть до нужной температуры, то реакция дегидрирования изобутана не произойдет, и процесс надо будет начинать заново, если изобутан перегреть, то изобутан может воспламениться, и процесс остановится [1-6].

Для определения свойств объекта применяется экспериментальный метод.

Суть экспериментального метода заключается в некотором воздействии на вход объекта, фиксации отклика на выходе объекта и обработке экспериментальных данных по принятым в теории автоматического регулирования методикам.

При воздействии на входную величину объекта выходная величина изменяется от начального значения до конечного установившегося значения в виде переходного процесса [1-8].

Определение передаточной функции объекта по его переходной характеристике производится по методике, в основе которой лежит метод аппроксимации. Суть данного метода заключается в замене реального исследуемого объекта на некоторый идеальный, параметры которого заранее известны и их набор минимален, и отличающийся от реального объекта на предельно допустимую погрешность. В теории автоматического регулирования такие идеальные объекты называются типовыми звеньями [2].

Расчет передаточной функции объекта управления.

Для снятия временных характеристик достигается постоянство температуры в реакторе $t_0 = 550$ °С, затем вносится на вход возмущающее воздействие – ступенчатое увеличение расхода катализатора ($\Delta x = 40\%$).

Реакция объекта на это возмущение, кривая разгона, регистрируется в координатах: температура – время. Изменение выходной величины регистрируется до тех пор, пока объект управления не примет новое установившееся значение в 600 °С (рис. 2). По полученным значениям определяется коэффициент усиления объекта – k и строится «кривая разгона».

Методом Ротача В.Я. определяется передаточная функция объекта управления. Метод предназначен для объектов, переходная характеристика которых имеет S-образный вид. Зависимость температуры от расхода можно описать передаточной функцией, представленной в виде формулы [3]:

$$W(p) = \frac{k}{(T_p + 1)^n} \cdot e^{-\tau p}, \quad (1)$$

где k – коэффициент усиления;

T – постоянная времени, с;

τ – время запаздывания, с.

Рисунок 2 – Исходный график переходного процесса

По заданной кривой разгона (рис. 3) определяется значение отрезков времени T_{ab} и T_{bd} . Для удобства расчета преобразуем исходную кривую в относительные координаты, изменяющиеся в диапазоне от 0 до 100%, и время [3].

Рисунок 3 – Определение передаточной функции объекта управления

По кривой разгона определяется коэффициент усиления – k :

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{100}{40} = 2.5,$$

где Δy – разница между начальным и установившемся значениями температуры, после внесения возмущения, %;

Δx – величина изменения расхода катализатора, %.

$$\Delta y = 100 - 0 = 100\%,$$

$$\Delta x = 40\%,$$

$$k = \frac{100}{40} = 2.5$$

Находим соотношение T_{ab}/T_{bd} :

$$T_{ab} = 70\text{с},$$

$$T_{bd} = 600\text{с},$$

$$T_{ab}/T_{bd} = 70/600 = 0.116.$$

По отношению T_{ab}/T_{bd} из таблицы 1 определяется порядок объекта управления n и значения вспомогательных коэффициентов k_1 и k_2 . При отсутствии в таблице рассчитанного значения отношения, для дальнейших вычислений выбирается меньшее к нему число [3].

Исходя, из отношения T_{ab}/T_{bd} объект исследования обладает вторым порядком: $n=2$; $k_1=2.718$; $k_2=0.282$.

Таблица 1 – Выбор порядка объекта

T_{ab}/T_{bd}	n	k_1	k_2
0	1	1	0
0.104	2	2.718	0.282
0.218	3	3.695	0.805
0.319	4	4.463	1.425
0.41	5	5.119	2.1

Передаточная функция объекта определяется формулой:

$$T = \frac{T_{bd}}{k_2} = 220.7,$$

$$\tau_y = T \cdot k_2 = 62,$$

$$\tau = T_{ab} - \tau_y = 8.$$

Получившиеся численные значения коэффициентов k , T , n , τ , заносятся в формулу передаточной функции:

$$W(p) = \frac{2.5}{48708.5p^2 + 441.4p + 1} \cdot e^{-8p},$$

Следовательно, объект управления имеет второй порядок и обладает временем запаздывания равным 8 секундам.

Рисунок 4 – Наложение графиков кривых температуры

1-Исходная кривая температуры; 2-Кривая температуры построенная в VisSim

При наложении исходного графика и графика построенного в программном средстве VisSim, можно сделать вывод, о том, что полученная передаточная функция соответствует исходной кривой разгона (рис. 4).

Список литературы

- [1] Сенигов П.Н. Теория автоматического управления: Конспект лекций. – Челябинск: ЮУрГУ, 2001 93с.
- [2] Лапшенков Г.И. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. / Г.И. Лапшенков, Л.М. Полоцкий. – М.: Химия, 1988. 288 с.
- [3] Ротач В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат. 1985. – 296 с.
- [4] Моделирование объектов управления. [Электронный ресурс]. – URL: https://vuzlit.ru/1125058/modelirovanie_obektov_upravleniya. (дата обращения 22.01.2021).
- [5] Выпускная квалификационная работа бакалавра. ВПИ (филиал) ВолгГТУ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://lib.volpi.ru>. (дата обращения 22.05.2020).
- [6] Дегидрирование изобутана. [Электронный ресурс]. – URL: http://vuzlit.ru/2135158/degidrirovanie_izobutana. (дата обращения 22.01.2021).
- [7] Голубева И.А., Толстых Л.И. Основы технологии нефтехимического синтеза и производство присадок. Учебное пособие. / И.А. Голубева, Л.И. Толстых. – М. ГАНГ им. И.М Губкина, 1996. 116 с.
- [8] Адельсон С.В. Технология нефтехимического синтеза. / С.В. Адельсон, Т.П. Вишняков, Я.М. Паушкин. – М.: Химия, 1985. 608 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Senigov P.N. Automatic control theory: Lecture notes. –Chelyabinsk: SUSU, 2001. 93p.
- [2] Lapshenkov G.I. Automation of production processes in the chemical industry. / G.I. Lapshenkov, L.M. Polotsk. – М.: Chemistry, 1988. 288p.
- [3] Rotach V.Ya. Theory of automatic control of heat and power processes: Textbook for universities. / Rotach V.Ya. – М.: Energoatomizdat. 1985. 296 p.

[4] Modeling of control objects. [Electronic resource]. – URL: https://vuzlit.ru/1125058/modelirovanie_obektov_upravleniya. (date of access 22.05.2020).

[5] Final qualifying work of a bachelor. VPI (branch) of VolgSTU. [Electronic resource]. – URL: <http://lib.volpi.ru>. (date of access 22.05.2020).

[6] Dehydrogenation of isobutene. [Electronic resource]. – URL: http://vuzlit.ru/2135158/degidrirovanie_izobutana. (date of access 22.05.2020).

[7] Golubeva I.A. Fundamentals of petrochemical synthesis technology and production of additives. Study guide. / I.A. Golubeva, L.I. Tolstykh. – M. GANG them. I.M. Gubkina, 1996. 116 p.

[8] Adelson S.V. Petrochemical synthesis technology. / S.V. Adelson, T.P. Vishnyakov, Ya.M. Paushkin. – M.: Chemistry, 1985. 608 p.

© В.А. Филиппов, 2021

Поступила в редакцию 01.02.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Филиппов В.А. Моделирование объекта управления технологическим процессом дегидрирования изобутаном (реактор) и расчет передаточной функции объекта управления // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 44-51. URL: <https://ip-journal.ru/>